

O'RTA OSIYO XALQLARINING MILLIY HUDUDIY CHEGARALANISHI VA UNING OQIBATLARI

Abdivaitov Sunnatillo Akmal o'g'li
Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

Annotasiya: Mazkur maqolada 1924-yilda O'rta Osiyoda o'tkazilgan milliy-hududiy chegaralanish haqida so'z yuritiladi. Turkiston mintaqasi azaldan turkiy xalqlarning yagona maskani va umumiy vatani bo'lgan. Turkistondagi turli davlatlarning har birida turkiy xalqlar: o'zbeklar, qoraqalpoqlar, turkmanlar, qozoqlar, qirg'izlar, shuningdek, tojik xalqi azaldan yashaganligi tarixiy tarkib topgan hodisa edi. Turkiston mintaqasining xalqlari bu yerlarni o'zlarining yagona yurtlari, asl Vatanlari deb bilishgan.

Kalit so'zlar: Turkiston SSR, BXR, XXSR, bolshvek, sovetlar, avtonomiya, panturkizm, panislomizm, Yosh buxoroliklar, Yosh xivaliklar, milliy-hududiy chegaralash

THE PURPOSE OF THE NATIONAL TERRITORIAL DELIMITATION OF THE PEOPLES OF CENTRAL ASIA AND ITS CONSEQUENCES

Abdivaitov Sunnatillo Akmal o'g'li
Chirchik State Pedagogical University

Abstract. This article talks about national-territorial demarcation in Central Asia in 1924. The region of Turkestan has long been the sole abode and common homeland of the Turkic peoples. The fact that Turkic peoples: Uzbeks, Karakalpaks, Turkmens, Kazakhs, Kyrgyz, as well as Tajik people lived in each of the different countries of Turkestan was a historical phenomenon. The peoples of the Turkestan region considered these lands to be their only land, their original homeland.

Key words: Turkestan SSR, USSR, USSR, Bolshevik, Soviets, autonomy, Pan-Turkism, Pan-Islamism, Young Bukharas, Young Khivas, national-territorial delimitation

ЦЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Абдиваитов Суннатилло

Чирчикский государственный педагогический университет

Абстрактный: В данной статье говорится о национально-территориальном размежевании в Средней Азии в 1924 году. Туркестанский край издавна был единственной обителью и общей родиной тюркских народов. Тот факт, что тюркские народы: узбеки, каракалпаки, туркмены, казахи, кыргызы, а также таджики проживали в каждой из разных стран Туркестана, был историческим явлением. Народы Туркестанского края считали эти земли своей единственной землей, своей исконной родиной.

Ключевые слова: Туркестанская ССР, СССР, ССРСР, большевики, Советы, автономия, пантюркизм, панисламизм, младобухарцы, младохивинцы, национально-территориальное разграничение.

Turkiston tarixiy nuqtai nazardan turkiy xalqlarning yagona yurti va umumiy vatani bo'lgan. 1918–1924-yillarda mavjud bo'lgan Turkiston ASSR, BXSР, XXSRning tub xalqlari asrlar davomida turmush tarzi va an'analari jihatidan birbirlariga juda yaqin bo'lishgan.. Turkiston mintaqasining xalqlari shu tuproqni, Turonzaminni qadimdan o'zlarining asl Vatani deb bilganlar. Mustabid sovet rejimi va bolsheviklar uchun esa Turkiston o'lkasini bo'lib tashlab, uni idora qilish qulay edi. Xususan, bu jarayon Turkistondagi istiqlolchilik harakati 1924-yilda, asosan, mag'lubiyatga uchraganidan keyin o'zining so'nggi bosqichiga qadam qo'ydi.

XX asr boshlarida Turkiston, Buxoro va Xorazmni qamrab olgan mintaqada muhim siyosiy o'zgarishlar ro'y berdi. 1917 yilgi inqilob va fuqarolar urushidan keyin bu yerda Turkiston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi, Buxoro va Xorazm Sovet Xalq Respublikalari tuzildi. Turkiston, Buxoro va Xorazm O'rta Osiyoning o'ziga xos tarixiy va madaniy kelib chiqishiga ega bo'lgan uchta yirik davlat edi. Poytaxti Toshkent shahri bo'lgan Turkiston ulkan hududni, jumladan, hozirgi O'zbekistonni, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'izistonning bir qismini o'z ichiga olgan. Buxoro va Xorazm esa, hozirgi O'zbekiston va Turkmaniston hududida joylashgan o'z poytaxtlari Buxoro va Xivada bo'lgan mustaqil xonliklar edi.

Bo'lib tashla , hukmdorlik qil ! Sovet hukumati va kompartiya Turkistonda “Lenincha milliy siyosat” niqobi ostida jahon tarixida ko'rilmagan mafkur va reaksion siyosat olib bordi. Bu siyosatning bosh g'oyasi “bo'lib tashla , hukmdorlik qil” dan iborat bo'lib, u azaldan , asrlar osha yagona va bir butun bo'lgan Turkistonni parchalab yuborishga qaratilgan edi.

Turkkomissiya va Ya.Rudzutak tezislariga qarama-qarshi o‘la- roq Turor Risqulov boshchiligidagi bir guruh milliy kommunistlar 1920-yildayoq turkiy xalqlar yagona bo‘lib, ularning tarixiy ildizlari, dinlari, an‘analari va madaniyati mushtarakdir, yagona Turkistonni alohida qismlarga ajratib bo‘lmaydi, degan g‘oyani ilgari surgan edilar. Biroq Markaz kommunistlari bu fikrni inkor etib, uni “panturkizm”, “panislomizm”, “burjua millatchiligi va o‘ng og‘machiligi” deb noto‘g‘ri baholagan edilar.

1924-yil fevral–iyun oylarida SSSRdagi markaziy organlar, Turkiston, Buxoro, Xorazm kommunistik partiyalari va RKP(b) MK O‘rta Osiyo byurosi milliy chegaralanish masalalari yuzasidan zo‘r berib ish olib borishdi. Turkiston va Buxoro Kompartiyalari Markaziy Komitetlari huzurida maxsus, keyinchalik, hududiy va boshqa alohida komissiyalar tuzildi.

1924-yil 12-iyun- da I.V.Stalinning taklifi bilan RKP(b) MK Siyosiy byurosining “O‘rta Osiyo respublikalarini milliy-hududiy chegaralash to‘g‘risida” maxsus qarori qabul qilingan. Bu qaror bilan mazkur jarayon o‘zining so‘nggi bosqichiga kirdi. 15-iyulda RKP(b) MK O‘rta Osiyo byurosi yangi tashkil etiladigan milliy res- publikalar va oblastlarning muvaqqat byurosini tashkil etdi. O‘zbeklar byurosi tarkibiga Fayzulla Xo‘jayev, Rustam Islomov, Akmal Ikromov, Qori Yo‘ldosh Po‘latov, Muxtorjon Saidjonov, Kalugin a‘zo sifatida, Inoyatov nomzod sifatida kiritildi. Shuningdek, RKP(b) MK O‘rta Osiyo byurosi tashkil etgan Hududiy komissiyada, uning milliy kichik komissiyalarida janjalli masalalarni hal qilish uchun tuzilgan maxsus komissiyalar ham faoliyat ko‘rsatgan

1924-yil 16-sentyabrda bo‘lgan Turkiston ASSR MIKning favqulodda sessiyasida O‘rta Osiyoda milliy-hududiy chegaralanish- ni o‘tkazish to‘g‘risida qaror qabul qilindi. Xuddi shunday mazmundagi qarorlar 20-sentyabrda Butunbuxoro xalq va- killarining V qurultoyida va 29-oktyabrda Butunxorazm xalq vakillarining V qurultoyida ham qabul qilindi. 20-sentyabr kuni BXSr hukumati raisi Fay- zulla Xo‘jayev Butunbuxoro xalq vakillarining V qurultoyida “O‘rta Osiyo- ning milliy davlat chegaralanishi to‘g‘risida” ma’ruza qildi. Mazkur qarorlarda o‘zbek va turkman xalqlariga O‘zbekiston SSR va Turkmaniston SSR tuzish huquqi, Turkiston ASSRning qirg‘iz (aslida qozoq) viloyatlarini 1920-yilda tashkil qilingan Qirg‘iziston ASSR (aslida Qozog‘is- ton ASSR) bilan birlashtirish maqsadida qirg‘iz (aslida qozoq) xalqiga Tur- kiston ASSRdan chiqish huquqi, qoraqirg‘iz (aslida qirg‘iz) xalqiga Turkiston ASSRdan chiqish huquqi va Qoraqirg‘iz (aslida qirg‘iz) avtonom viloyatini tashkil etish huquqi, tojik xalqiga ham Turkiston ASSRdan chiqib, Tojikiston avtonom viloyatini tashkil etish huquqi berilishi kerakligi ta’kidlandi.

Xullas, siyosiy jihatlariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, Turkiston ASSR siyosiy rahbariyati orasidagi yevropaliklar bilan tub xalqlar vakillari o'rtasidagi ixtiloflar, ayrim qozoq va tojik kommunistlari hamda boshqalarning guruhbozlik ko'rinishlari mexanik tarzda Turkiston xalqlari o'rtasidagi munosabatlarga ko'chirildi. RKP(b) MK Bosh kotibi I. V. Stalin, RKP(b) MK O'rta Osiyo byurosi raisi Y. Rudzutak va boshqalar O'rta Osiyoda milliy mojarolar mavjudligini ta'kidlashdan charchashmadi. Xullas, milliy masala Markaz tomonidan sun'iy ravishda bo'rttirib yuborildi va bu holat yangi tashkil qilinadigan milliy respublikalar va viloyatlar hududini tubdan qayta belgilash uchun hal qiluvchi asosiy dalil sifatida ilgari surildi. 1924-yil 27-oktyabrda Moskvada bo'lgan Butunittifoq (SSSR) Markaziy Ijroiya Qo'mitasining III sessiyasida Turkiston ASSR MIK favqulodda sessiyasi, Butunbuxoro va Butunxorazm xalq vakillarining V qurultoylari qarorlari asosida O'rta Osiyoda milliy respublikalar tuzish to'g'risida maxsus qaror qabul qilindi. Sessiyada BSSR Nozirlar Sho'rosining raisi Fayzulla Xo'jayev O'rta Osiyoda milliy-hududiy chegaralanishning o'tkazilishi to'g'risida nutq so'zladi. 1924-yil sentyabr-oktyabr oylarida O'rta Osiyoda o'tkazilgan milliy-hududiy chegaralanishi O'rta Osiyo respublikalari, RSFSR va SSSRning oliy organlari tomonidan qonuniy kuchga kirdi.

Shu narsani alohida aytib o'tish lozimki, milliy-hududiy chegaralanish jarayonida ko'plab siyosiy xatolarga yo'l qo'yildi. Xususan, o'zbek xalqining manfaatlariga jiddiy zarar yetkazildi. Azaldan o'zbeklar yashab kelayotgan hududlarning katta qismi Markaz buyrug'i bilan qo'shni ittifoqdosh va avtonom respublikalar hamda viloyatlarga berildi. O'zbekiston SSR Muvaqqat inqilobiy komiteti (Markaziy revkom) faoliyati. 1924-yil 31-oktyabrda taniqli davlat arbobi Fayzulla Xo'jayev raisligida O'zbekiston SSR Muvaqqat inqilobiy komiteti (Markaziy revkom) tashkil topdi. Uning tarkibiga Porso Xo'jayev, Rustam Islomov, Abdulla Rahimboyev, Davlat Rizayev, Sulton Qori, Vladimir Ivanov, Inomjon Xidiraliyev, Muxtorjon Saidjonov, Qori Yo'ldosh Po'latov va boshqalar kiritildi. 1924-yil 18-noyabrda Turkiston ASSR, Buxoro SSR va Xorazm SSR MIKlari maxsus qo'shma qaror qabul qildilar va shu qarorga binoan o'z vakolatlarini O'zbekiston SSR Sovetlarining ta'sis qurultoyiga qadar ish ko'ruvchi O'zbekiston SSR Muvaqqat inqilobiy komitetiga topshirdilar.

Shunday qilib 1924-yil sentabr-oktabr oylarida O'rta Osiyoda o'tkazilgan milliy-hududiy chegaralanishi O'rta Osiyo respublikalari, RSFSR va SSSRning oliy organlari tomonidan qonuniy kuchga kirdi va O'rta Osiyo hududidagi Turkiston ASSR, Buxoro va Xorazm respublikalari o'rnida oltita milliy davlat birlashmalari

tashkil etildi. Ular : - O'zbekiston SSR; -Turkmaniston SSR; -O'zbekiston SSR tarkibida Tojikiston ASSR (1929-yilgacha); -RSFSR tarkibida Qoraqirg'iz (Qirg'iziston) muxtor viloyati; -RSFSR tarkibida Qozog'iston ASSR; -Qozog'iston ASSR tarkibida Qoraqalpoq muxtori viloyati. Keyinchalik Qoraqalpog'iston ASSR, 1936- yildan O'zSSR tarkibiga kirgan. O'rta Osiyo respublikalarida milliy-hududiy chegaralanish shu tarzda o'z nihoyasiga yetdi. Natijada, yagona Turkiston xalqlari bir-biridan sun'iy ravishda uzoqlashtirildi. Bu hol sovetlarga o'lkada o'z hokimiyatini mustahkamlash uchun katta imkoniyatlar yaratib berdi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki , milliy chegaralanish oqibatda O'rta Osiyo hududida azaldan yashab kelayotgan xalqlarining xo'jalik hayoti , turmush tarzi va milliy an'analariga jiddiy putur yetkazildi va tashkil etilgan yangi milliy davlatchilik ularning bundan keyingi taraqqiyotiga yangi nozik farqlarni olib kirdi. O'zbekiston SSRning tuzilishi "o'zbek xalqining milliy davlatchiligi tashkil qilindi", degan fikrni anglatmaydi. SSSR tarkibidagi O'zSSR amalda hech qanday suverenitet va mustaqillikka ega emas edi. O'zSSR tashkil etilayotgan vaqtlardayoq uning oldiga, asosan, Markazning manfaatlariga xizmat qilish, SSSRning markaziy rayonlariga xom ashyo yetishtirib berish kabi vazifalar qo'yilgan edi. SSSR inqirozga yuz tutgan va parchalangan paytgacha bu vazifalar o'z kuchini yo'qotmadi.

References:

1. O'zbekistonning yangi tarixi: O'zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. Ikkinchi kitob. T.:Sharq, 2000.
2. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. T.: O'zbekiston, 2006.
3. O'zbekiston SSR tarixi. I.Mo'minov tahriri ostida. T.: Fan, 1971.
4. Rajabov Q., Haydarov M., Turkiston tarixi (1917—1924-yil), T, 2002.
5. Q. Usmonov , M. Sodiqov. S. Burxonova , O'zbekiston tarixi , T.2010;
6. Safarovich, N. B. (2022). Distribution of Modern Sports in Central Asia in Colonial Conditions (Late XIX and Early XX Centuries) Spread of Modern Sports in Middle Asia Under Colonial Conditions (End of the XIX Century-Beginning of the XX Century). CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 3(12), 21-29.